

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРІ КУЛЬТУРИ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

DOI:

У статті розглядаються сучасні виклики проєктного менеджменту у сфері культури на регіональному рівні, особливо в умовах війни та обмежених ресурсів. Акцент зроблено на брак кваліфікованих проєктних менеджерів у громадах та слабкий рівень системної підтримки проєктної діяльності.

Проаналізовано основні компоненти культурного проєкту — від етапу планування до комунікації й оцінки результатів. Особливу увагу приділяється питанням підвищення професійної спроможності спеціалістів у сфері культури, розвитку локальних освітніх ініціатив і потенціалу для міжсекторального партнерства. Авторка наводить приклади національних онлайн-курсів та освітніх програм, спрямованих на розвиток навичок проєктного управління, зокрема в межах ініціатив Українського культурного фонду та ГО. Також окреслено бар'єри, що заважають ефективному залученню європейських грантів і донорської підтримки у сфері культури.

Визначено необхідність наукової аналітики успішних і неуспішних кейсів проєктів на місцях, як передумови для стратегічного посилення спроможності громад. Запропоновано підходи до подолання фрагментарності в реалізації культурних ініціатив через створення сталої інфраструктури підтримки проєктів та поширення досвіду кращих практик у сфері культурного менеджменту на рівні територіальних громад.

Ключові слова: культура, проєкт, проєктний менеджер, регіональний розвиток, територіальні громади

Liudmyla CHABAK,
candidate of philosophical sciences,
Expert of the Ukrainian Cultural Foundation
Chernihiv
ORCID ID: 0000–0001–8874–2647

CHALLENGES FOR THE SPHERE OF CULTURE IN THE CONDITIONS OF PANDEMIC AND WAR

This article explores the key challenges of project management in the cultural sector at the regional level, especially under the constraints of war and limited resources. The author highlights the shortage of qualified project managers in local communities and the lack of systematic support for cultural project initiatives. The study analyzes the main components of a cultural project—from planning and resource allocation to communication and monitoring. Special attention is given to capacity-building strategies for cultural professionals, the development of local educational initiatives, and the potential of cross-sector partnerships.

The article reviews several national training programs and online courses aimed at enhancing project management skills, including initiatives by the Ukrainian Cultural Foundation and civil society organizations. It also addresses barriers to effective participation in European cultural grant programs. Emphasis is placed on the need for analytical assessment of successful

and unsuccessful cultural projects at the local level as a basis for strengthening community capacity.

Finally, the author suggests ways to overcome fragmentation in cultural project implementation by building sustainable support infrastructure and promoting the exchange of best practices in local cultural management.

Keywords: *culture, project, project manager, regional development, territorial communities*

Постановка проблеми. В умовах викликів війни сфера культури залишається однією з найменш захищених. І мова тут не тільки про прямі загрози знищення, руйнування, пошкодження об'єктів матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, але й про недостатність фінансування галузі. Саме тому зростає необхідність пошуку додаткових джерел фінансування, взаємодії з українськими та міжнародними організаціями й фондами, донорськими інституціями, якісної підготовки заявок на отримання грантів.

Однак часто у сфері культури, зокрема, на регіональному рівні бракує фахівців у сфері проєктного менеджменту, спеціалістів, здатних підготувати та втілити в життя конкурентоспроможний проєкт.

Відтак, нагальною є аналітика існуючих та потенційних викликів у сфері проєктного менеджменту для сфери культури.

Аналіз останніх досліджень та публікацій демонструє розуміння проблеми фахівцями у сфері проєктного менеджменту.

Зокрема, привертає увагу стаття О.В.Комарніцької, спрямована на розкриття сутності й представлення різновидів проєктів у сфері культури. Автор наголошує, що проєктна діяльність у сфері культури, як спосіб організації, виявлення та збільшення ресурсного потенціалу останньої, засіб взаємодії з органами влади, громадськістю та партнерами, є специфічною формою регулювання соціокультурних процесів [1, с.137].

І.Андрощук у своїй статті на підставі аналізу понять проєкт», «проєктування» й «культура» обґрунтовує суть та семантику поняття «проєктна культура», визначаючи його як якісну характеристику проєктної діяльності особистості, що передбачає реалізацію власного творчого потенціалу й досвіду і виражається у високому ступені досконалості спроєктованої моделі майбутньої діяльності, матеріального виробу або іншого об'єкту праці» [2].

І.І. Лисакова аналізує поточний стан підготовки фахівців до управління проєктами в сфері культури та дозвілля [3].

Про інтерес до теми, нагальну необхідність підвищення кваліфікації у сфері та попит на подібні знання свідчить й значна кількість різноманітних онлайн-курсів (як платних, так і безкоштовних). Наприклад, онлайн-курс «Культурний менеджмент» розкриває шлях, який проходить кожен успішний культурний проєкт, представляє огляд ключових концепцій та методів управління культурними проєктами, знайомить з основами планування, організації, мотивації та контролю в контексті культурного менеджменту та ін. [4].

Український культурний фонд як державний інвестор розвитку культури та креативних індустрій України в партнерстві з ГО «Інша Освіта» та медіаплатформою «Накипіло» також створив освітній курс з грантового менеджменту. Його мета — підвищення професійних компетенцій проєктних менеджерів, що працюють у сфері культури та мистецтва [5].

Інший онлайн-курс «Проєктний менеджмент в культурі», створений у співавторстві з командою Creative Management Camp, націлений на створення власного культурного проєкту та знайомить учасників з оцінкою ідеї проєкту, потребами цільової аудиторії, підходами до організації команди тощо [6].

Окремо варто виділити проблематику отримання європейських грантів на розвиток культури та креативних індустрій. Цікавий в цьому напрямку онлайн-курс «Європейські гранти для культурних та креативних проєктів», розробники якого прагнули зрозумілою мовою і покроково пояснити всі етапи роботи з залучення грантів (від вибору конкурсу у підпрограмах «Креативної Європи» до подачі звітності з втілення проєкта [7].

Водночас на сьогодні ще замало, власне, наукових студій та аналітики, професійного аналізу успішності та неуспішності підготовки проєктів у сфері культури (зокрема, на рівні

територіальних громад, комунальних закладів у сфері культури), та напрацювання шляхів подолання хоча б частини існуючих викликів.

Отже, **метою статті** є аналіз поточного стану та викликів для проєктного менеджменту у сфері культури на локальному рівні (рівні територіальних громад) в умовах повномасштабного вторгнення сусідньої держави-агресора.

Виклад основного матеріалу дослідження. Українська культура сьогодні постала перед низкою загроз та викликів, пов'язаних як з російсько-українською війною, так і з її наслідками, зокрема, браком фінансування, відтоком кадрів, знищенням та пошкодженням об'єктів культурної спадщини тощо. В цих умовах важливим є взаємодія з тим, хто тим чи іншим чином може допомогти у розв'язанні вищезазначених проблем, надати підтримку митцям, а також інституціям та організаціям сфери культури. Мова йде про українські та міжнародні організації, програми, які надають грантову підтримку. Серед них: Український культурний фонд, House of Europe («Дім Європи») – програма, що фінансується Європейським Союзом та втілюється Goethe-Institut Україна, Програма Європейського Союзу «Креативна Європа» та багато інших. Однак, через різні причини не всі мають можливості скористатися запропонованою підтримкою.

Найбільше ця проблема відчувається на місцевому рівні, в невеликих територіальних громадах та має виражений регіональний (географічний) аспект.

Наприклад у звіті Українського культурного фонду, (державної установи, створеної у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, для розвитку національної культури та мистецтва в державі) серед іншого щорічно зазначається географія проєктів (кількість отриманих/підтриманих проєктів за областями) яка демонструє деякі чіткі тенденції. Наприклад, за 2024 рік заявниками подано 1560 проєктів (з них підтримано – 235). При цьому найбільше заявок традиційно подається з міста Києва (511 поданих/80 підтриманих) та західних регіонів України, зокрема, Львівської, Рівненської областей [6]. Це може пояснюватися як більшою кількістю вже досвідчених фахівців, здатних підготувати проєктну заявку, ширшим досвідом грантової діяльності та партнерства з громадськими організаціями в цих регіонах загалом, так і викликами війни для інших регіонів (окупацією частини територій, руйнуваннями, відтоком кадрів, неможливістю реалізувати деякі культурні проєкти в східних та північних регіонах України) тощо.

Що ж до проблеми розвитку проєктного менеджменту в невеликих територіальних громадах, то тут можна зупинитися на кількох аспектах.

Насамперед мова йде про формування команди. На місцях, як правило, недостатньо фахівців, які здатні якісно втілити в життя проєктну ідею. Мова йде як про брак проєктних менеджерів, фахівців з комунікації (PR-менеджерів) так і про творців культурного продукту, насамперед, в сфері цифровізації, сучасних інтерактивних технологій тощо. Це зумовлює розбудову партнерств та співпраці, пошук необхідних фахівців в обласних центрах, столиці тощо.

До того ж в малих територіальних громадах часто відсутні або є малоспроможними громадські організації чи інші недержавні інституції культурного спрямування з відповідними статутними завданнями та досвідом реалізації проєктів у сфері культури та фізичні особи-підприємці з відповідними КВЕД та досвідом, готові взятися за розробку проєкту культурного спрямування. Водночас обмежені можливості для подання заявок комунальними закладами (в багатьох громадах культурні інституції, такі як музеї, бібліотеки, будинки культури не мають статусу юридичної особи).

Серед тих, хто орієнтовно планує безпосередню підготовку (написання) проєктної заявки в органах місцевого самоврядування громад – заступники голів, начальники відділів економіки, меншою мірою начальники відділів освіти, культури, молоді тощо. Часом також спостерігається залучення в процес підготовки працівників комунальних закладів (будинків культури, центрів культури та дозвілля, бібліотек тощо). Вони ж в переважній більшості в директивній формі (а не з власної ініціативи) отримують завдання підготувати проєктну заявку й не володіють базовими знаннями з проєктного менеджменту.

Тобто працівники комунальних установ та організацій в територіальних громадах часто змушені реалізувати проєкт чи готувати проєктну заявку, не маючи достатньої мотивації, за

наказом, в умовах завантаженості поточною робочою діяльністю. При цьому системний моніторинг таких проєктів не здійснюється, залишаючи лише формальний аспект, що призводить до низької ефективності та якості, не дозволяє здійснювати роботу над помилками.

Далеко не завжди потенційні заявники чітко розуміють, яка саме ідея проєкту є актуальною та конкурентоздатною, відповідає вимогам часу та варті реалізації. Наприклад, в умовах воєнного стану та повномасштабного вторгнення є питання до проведення ярмарків, фестивалів, інших великих публічних заходів, організації безпеки відвідувачів. Відтак спостерігається фокусування на поточній діяльності (капітальні ремонти, потреба в обладнанні, організації укриття), а також вшануванні пам'яті загиблих героїв (меморіали, стенди) тощо, та водночас замало інших креативних, творчих ідей для розвитку сфери культури.

Іноді виникають суперечності й з визначенням цільової аудиторії проєкту та її потреб. Адже часом цільовою аудиторією культурного проєкту визначаються всі мешканці громади, що виглядає занадто широко та точно не конкретизує та не диференціює культурні потреби її мешканців.

Не залишаються осторонь й етичні аспекти роботи культурного менеджера. Зокрема, на регіональному рівні майже не усвідомлюється відповідальність за вплив створених культурних продуктів та реалізованих проєктів на свідомість, емоційний стан та сприйняття громадян, мешканців тієї чи іншої громади. Також відсутній (чи є досить ситуативним) аналіз потенційних викликів і можливостей маніпулятивного впливу культурними значеннями та артефактами, їх впливом на суспільство.

В значній частині представників сфери культури, відповідальних за підготовку та реалізацію проєктів (працівників комунальних закладів, установ та організацій) відсутні уявлення про комунікаційну стратегію, просування культурних продуктів та проєктів, а розуміння значення та можливостей соціальних медіа та цифрового маркетингу є досить поверховими.

Ще одне «слабке місце» - бюджетування проєкту. Переважна більшість установ та організацій сфери культури в територіальних громадах не має у своєму штаті окремого бухгалтера, добре обізнаного з проєктним менеджментом, складанням бюджету проєкту та особливостями фінансування культурних проєктів різноманітними, в тому числі й міжнародними, фондами та організаціями, звітування, а отриманий грант. Відтак, в проєктних заявках часом спостерігається недостатнє обґрунтування витрат, а також численні помилки при складанні бюджету.

Висновки. Не зважаючи на те, що проблема досить не нова, в науковому просторі не вистачає аналітики існуючих та потенційних викликів для проєктного менеджменту у сфері культури. Спостерігається потреба у підвищенні кваліфікації фахівців щодо ефективних методів залучення фінансової підтримки для некомерційних культурних проєктів: отримання грантів, пошуку спонсорів. Необхідним є звернення уваги на важливість розбудови партнерств; обміну досвідом між громадами щодо реалізації успішних проєктів у сфері культури.

Також важлива розбудова спроможності місцевих громадських організацій у підготовці якісних проєктних заявок та реалізації проєктів у сфері культури в громадах, налагодження їхнього партнерства з органами місцевого самоврядування.

Список використаних джерел та літератури

1. Комарницька О.В. Сутність і різновиди проєктів у сфері культури. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв № 1, 2024. С.137 – 143. URL: <https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/302048/294095> (дата звернення: 09.06.2025).

2. Андрощук І. Проєктна культура: сутність та особливості. URL: <https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/177> (дата звернення: 09.06.2025).

3. Лисакова І.І. Підготовка фахівців до управління проєктами в сфері культури та дозвілля // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті». – Одеса: ОДАБА, 2017. 29. С.270-

274. URL: https://TOURLIB.NET/STATTI_UKR/LYSAKOVA.HTM (дата звернення: 09.06.2025).

4. Культурний менеджмент. Перша сертифікатна програма академічного рівня. URL: <https://km.uculture.com.ua/> (дата звернення: 09.06.2025).

5. Грантовий менеджмент від УКФ. URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures (дата звернення: 09.06.2025).

6. Курс «Проектний менеджмент в культурі». URL: <https://www.culturepartnership.Eu/ua/publishing/project-management> (дата звернення: 09.06.2025).

7. Course «Європейські гранти для культурних та креативних проєктів». URL: <https://case.media/en/learning/course/creative-europe> (дата звернення: 09.06.2025).

8. Річний звіт Українського культурного фонду. 2024. URL: https://ucf.in.ua/storage/docs/15042025/_2024_5c822b8ecbb889a7abe3badd88e7d025dd7938b6.pdf (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Komarnitska O.V. Sutnist i riznovydy proiektiv u sferi kultury. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadrov kultury i mystetstv № 1, 2024. S.137 – 143. [Komarnytska, O. V. The Essence and Types of Projects in the Field of Culture. Bulletin of the National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts, No. 1, 2024, pp. 137–143.] URL: <https://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/302048/294095> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

2. Androshchuk I. Proiektna kultura: sutnist ta osoblyvosti. [Androshchuk, I. Project Culture: Essence and Features.]. URL: <https://zbirnik.mixmd.edu.ua/index.php/artedu/article/view/177> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

3. Lysakova I.I. Pidhotovka fakhivtsiv do upravlinnia proektamy v sferi kultury ta dozvillia // Materialy VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Upravlinnia proektamy: proektnyi pidkhid v suchasnomu menedzhmenti». – Odesa: ODABA, 2017. 29. S.270-274. [Lysakova, I. I. Training Specialists for Project Management in the Field of Culture and Leisure. In: Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference «Project Management: Project-Based Approach in Modern Management». Odesa: ODESA State Academy of Civil Engineering and Architecture (ODABA), 2017, p. 270–274] URL: https://TOURLIB.NET/STATTI_UKR/LYSAKOVA.HTM (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

4. Kulturnyi menedzhment. Persha sertyfikatna prohrama akademichnoho rivnia. [Cultural Management. The First Certificate Program of Academic Level.] URL: <https://km.uculture.com.ua/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

5. Hrantovi menedzhment vid UKF.[Grant Management by the Ukrainian Cultural Foundation] URL: https://ucf.in.ua/p/management_lectures (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

6. Kurs «Proektnyi menedzhment v kulturi». [Course «Project Management in Culture».] URL: <https://www.culturepartnership.Eu/ua/publishing/project-management> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

7. Course «Yevropeyski hranty dlia kulturnykh ta kreatyvnykh proiektiv».[Course «European Grants for Cultural and Creative Projects».] URL: <https://case.media/en/learning/course/creative-europe> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]

8. Richnyi zvit Ukrainskoho kulturnoho fondu. 2024 [Annual Report of the Ukrainian Cultural Foundation. 2024.] URL: https://ucf.in.ua/storage/docs/15042025/_2024_5c822b8ecbb889a7abe3badd88e7d025dd7938b6.pdf (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]